

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА МАСОВО ПРОИЗВОДСТВО НА ФАМИЛНИ ДЪРВЕНИ КЪЩИ ОТ МАСИВНА ДЪРВЕСИНА

ВАСИЛ ЧАКЪРОВ

Институт за гората, Българска академия на науките
Бул. „Св. Климент Охридски“ 132, София

Ключови думи: качество, ефективност, бригади, складиране, дефекти

BASIC RULES FOR STRUCTURING MASS PRODUCTION OF FAMILY WOODEN HOUSES MADE OF SOLID WOOD

VASIL CHAKAROV

Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences
132 St. Kliment Ohridski Blvd., Sofia 1797

The article deals with the main rules applied during building wooden homes from solid wood. They include round logs processing, activities related to the quality and profit, qualification of the builders and possible errors reducing. It also presents the standartising repeating elements, organising the installation crews with analysis of their advantages and disadvantages. Presentation of working with subcontractors and control of the whole process is shortly presented.

Key words: quality, efectiveness, brigades, warehousing, defects

Въведение

Строителството на къщи от цилиндрични дървени трупи е екологично чисто, издръжливи са, сранително евтини и отговарят на съвременните естетически изисквания. Подобно строителство се използва от много дълго време - още от древността и е доказало своята ефективност. Освен това дървената конструкция е по-лека и поддържа постоянна температура. Строителството на дървени къщи, както всяко строителство, има нужда от норми. Те са необходими за постигане на високо качество и безопасност при строителството и ползването им. Проектирането и строителството на сгради и помещения за промишлени предприятия за поризводство на трупи, както и на съмите къщи, трябва да се съобразява с изискванията на противопожарните строително-технически норми (Норми за..., 1982; Техническите требования..., 2014). Сградите също така трябва да са в съответствие с технологичните изисквания и хигиенните норми (Норми за..., 1988). Трябва да има прилагане на природосъобразни практики, ресурсоспестяващи решения в бизнеса (Мебелна индустрия 4.0, 2022).

В света съществуват три типа технологии за обработка на кръгли трупи за изграждане на къщи (Standberg et al., 2023). При едната трупите се окръгляват без предварително сушене. Тази технология е най-евтина, но поради естеството на материала, има съществен недостатък. При сглобките се отварят големи пукнатини и фуги. При втората те са със замазани чела и с кора и се подсушават предварително. Подсушаването става чрез замразяване - основно в северните страни или чрез водно оросяване. Този метод е приложим в наши условия, но е скъп - изисква големи площи, инвестиции и задържане на големи количества дървен материал (поне 4 месеца). За да е ефективен складът с оросяване трябва да се съхраняват около 1200 м², за да се създаде микроклимат. При изкарване на трупи от склада, трябва да се заместват веднага с прясно отсечени. Методът има предимства - трупите са с малко пукнатини, след обработка каналите и чашките са със сравнително стабилни размери и не отварят големи фуги при сглобките. Недостатък е, че има замразяване на големи средства за сравнително дълъг период, изисква се механизация, плац с дренажи, покритие,

непропускащо вода и наклон за оттичането ѝ. Третият метод за обработка е заместване на водата с химикал - в автоклав.

Целта на настоящата статия е да представи основни правила за масово производство на дървени къщи с постоянно високо качество, като същевременно се повиши печалбата на строителното предприятие и се осигури ефективна работа с подизпълнители.

Дейности, свързани с качеството и печалбата

Стандартизиране на повтарящи се елементи

Поради наличието на много и еднообразни повтарящи се елементи е необходимо във всички къщи да се поставят по еднакъв начин и да имат еднакъв вид. Това ускорява времето за монтаж и непряко повишава качеството. От друга страна се намаляват загубите (и увеличават печалбите), поради факта, че останалите от един обект могат да се употребят при следващ. Предимство е и намаляване на времето за решения за всеки обект. Учеснява се и контролът, който следи само за правилното монтиране. Примери са гайки за притягане на шпилките, первази за под и таван, и др.

При избирането на елементи трябва да се следи за технологичната им изработка и монтаж. Например плоските первази се монтират значително по-бързо от трапецовидните. Те се шлайфат на калибриращ шлайф. Тези две обстоятелства повишават качеството и намаляват разходите. Монтажникът може да е с по-носка квалификация и съответно по-ниско заплащане.

Използването на монтажните чертежи е друга мярка за повишаване на качеството. Всеки детайл трябва да се монтира според начина, показан на чертежа, от прекия изпълнител. Така се ограничават инициативата на изпълнителите, което може да доведе до недоразумения с инвеститора. Всяка промяна по искане на инвеститора, трябва да бъде отразена на ексекутива и подписана от него.

Трябва да се намалят конструкторските грешки. Монтажните чертежи трябва да са съобразени с емпиричните данни за строителните елементи (напримар греди). Така се избягва деформирането и провисването им, и допълнителните разходи за труд и транспорт. Строителният материал най-често или в най-добрия случай е същият. Ако не може да се използва, се увеличават разходите за сметка на строителя.

Най-големият проблем при използваната технология за строителство на къщи от дървени трупи е отварянето на фуги при връзката на греда с греда и пукнатините в гредите. Запълване на фугите с кит от дървесен прах и лепило е неефективно, защото е нееластичен и се напуква. Силиконът се разкъсва еи също не е подходящ. Изкърпването с дървен клин и лепило е добро решение от естетическа гледна точка, но е трудоемка и бавна операция.

Предлагаме следните варианти за решения. Да се използва еластичен полимер с голяма еластичност и фиксирана цветова гама. Друго решение може да е еластичен кит на водна основа, с голямо обемно разширение и с пълнител дървесен прах.

При повърхностните обработки (шлайфания, байцвания, лакиране с фино китване и междинни шлайфания) не трябва да се допускат пропуски. Ако се допускат, то изделията стават трудно продаваеми, с недобър външен вид, налага се репарирание, което ги оскъпява с влагането на допълнителен труд и време. Недостътък може да е появата на петна, които влошават външния вид.

Качеството на детайлите е свързано и с транспортването. Товаренето и разтоварването им трябва да се извършва по спецификация, за да се избегнат пропуски. Лицевите повърхности трябва да са разделени с картон, за да няма надраскване. Укрепването трябва да е много добро за избягване на драскотини и подбивания. При появата на такива се налага репарирание, което оскъпява процеса.

Всички тези операции трябва да бъдат проследени от отговорника на съответното поризводство. Така се гарантира дългосрочно постоянно високо качество.

Организация на монтажните бригади

Вариант 1. При по-голям обем работа се налага използването на до три бригади. Едната бригада се състои от двама майстори (да разбират от нива и чертежи) и двама помощници. Те поставят основния венец, два реда греди, анкерират и поставят шпилките, задават отворите на инсталациите. Бригадата отива на следващия обект или почива.

Втората бригада довършва грубия строеж до ниво първи етаж. Оформя отворите за дограмите и инсталациите. Състои се от един майстор (да разчита разгъвките, да работи с верижен трион и с организационни умения) и 4-6 помощници. След достигане на съответното ниво, се мести на друго място или почива. Връща се първата бригада и поставя завършващите греди и тези на пода. Редуват се до изработване на покривната конструкция.

Третата бригада шлайфа, лакира, поставя дюшеме и ламперия, первази, капаци на шпилките, китва и др. дребни неща, които дават външния вид. Необходим е един майстор, който да е запазват с монтажа на дограма и 4-10 помощници с усет към детайла и да могат да работят с ръчни ел. инструменти. Този вариант има някои предимства и недостатъци (Таблица 1).

Таблица 1. Предимства и недостатъци на организационен вариант 1.

Предимства	Недостатъци
<ul style="list-style-type: none"> - Бригадите се контролират взаимно - Създава се тясна специализация, което намалява грешките - Има възможност да се почива равномерно, което намалява грешките - За някои опорации се използват хора с по-висока квалификация, което намалява разходите и улеснява набирането на хора - При добро управление може да се компенсира отсъствието на човек 	<ul style="list-style-type: none"> - Има известно увеличаване на разходите за транспорт при местенето на бригадите - При недобро управление може да се загуби логиката на специализирането и да стане обща бригада

Вариант 2. Комплексна бригада, която извършва строежа от начало до край. Този вариант също има предимства и недостатъци. Предимствата са, че членовете на бригадата са взаимозаменяеми и всеки може да извършва всички действия. Така, при малък обем работа, има по-добра организация и контрол. Недостатъците са, че се предполага по-висока квалификация на участниците, което затруднява намирането на хора и оскъпява. Няма и добър контрол на качеството. Едновременната работа на много хора на едно място може да доведе до взаимно пречене. Човекът, който ръководи подобна бригада, трябва да е много добре запознат с възможностите на хората и да може да създава нужната организация, като реагира адекватно при всяка промяна.

Вариант 3. Той съчетава предимствата на двата по-горни варианта. Оборудва се микробус с ел. инструменти, заготовки, байцове, лакове, китове и др., необходими за крайното завършване на обекта, инструменти. Съставът е майстор с много добра квалификация и 2-4 помощници.

Работа с подизпълнители

Свързана е с изготвяне на стандартни елементи, подходяща документация и еталони. Трябва да се изготвят и анализи на всеки конкретен случай.

Контрол

Извършва се на две степени: в цеха и на обекта. Предлагаме примерен протокол (Таблица 2).

Протоколите трябва да водят до финансови санкции. Преди да се прилагат те, обаче, е необходимо прецизиране на технологията и организацията, и поне еднократно устно предупреждение.

Таблица 2

Примерен протокол за констатирани отклонения и нарушения на качеството, за месец

Номер по ред	Наименование на детайла	Констатиран дефект/отклонение	Проверил, дата, подпис	Ремонт, дата, подпис
1				
2				

Приел:

Утвърдил:

В **заключение** от изложеното е ясно, че мероприятията за повишаване на качеството стоят в основата на повишаване на производителността и печалбата - пряка и непряка. Предложените дейности са резултат от дългогодишна работа на обекти из цялата страна, с различни бригади.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мебелна индустрия 4.0, проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, 2022, 1-3.
2. Норми за проектиране на общслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия. 1982. Строителна библиотека - Том 2, 1-24.
3. Норми за проектиране на производствени сгради на промишлени предприятия, 1988. Строителна библиотека - Том 2, 1-23
4. Технические требования на стеновой профилированный брус, 2014, Царь дерево. 1-2.
5. Sandberg, Dick; Fink, Gerhard; Hasener, Jorg; Kairi, Matti; Marhenke, Torben; Ross, Robert J.; Steiger, Rene; Wang, Xiping. 2023. Process Control and Grading in Primary Wood Processing. Chapter 20 In: Niemz, P.; Teischinger, A.; Sandberg, D., eds. Springer Handbook of Wood Science and Technology. Cham, Switzerland: Springer Nature: 1019-1073. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81315-4_20